

VATANGA BAXSHIDA UMR...

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6582627>

Mirzaahmedov Miraziz

*Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o'zbek tili va adabiyoti universiteti magistranti*

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek adabiyotining yorqin vakili Ozod Sharafiddinovning faoliyati haqida fikr va mulohazalar berilgan.

Kalit so'zlar: *Vatan, adabiyot, tanqidchi, tarjimon, tanqidchilik*

Vatan bizning hayotimizdagi eng katta qadriyat. Har bir farzand ulg'aygan makonini rivoji va ravnaqi uchun kichik bo'lsada hissa qo'shishi, yorqin kelajagi uchun mas'uliyat hissini tuymog'i lozim. Zero, Ona bittadir Vatan yagona. Ozod Sharafiddinov jannatmakon yurtimizning haqiqiy xalqsevar, vatanparvar farzandidir. Umri davomida “O'lsam ayrilmasman quchoqlaringdan” degan ibora hamrohi bo'lgan. Vatanga bo'lgan muhabbatini uzoq yillik samarali mehnatlarida ko'rishimiz mumkin. Mustaqillik yillarida Ozod Sharafiddinov ham adabiy tanqidchi, ham tarjimon, ham jamoat arbobi sifatida ulkan ishlarni amalga oshirdi. Vatan tuyg'usining sehrli qudrati bilan o'z xalqining e'tibori va e'zozini qozondi. “Kimligimdan, yosh-u qariligimdan, kasb-u korimdan qat'i nazar. Bilamanki, mensiz Vatanimning nimasidir kemtik, noto'kis bo'lib qoladi. Ayni chog'da shuni ham bilamanki, Vatanim menga ko'proq kerak. Vatan mensiz yashashi mumkin, lekin men Vatansiz yashay olmayman!” , —degan edi O.Sharafiddinov.

Taniqli adabiyotshunos, munaqqid professor Ozod Sharafiddinov adabiy bahs hamda munozaralarda o'z fikri, o'z talqini va tanqidiy qarashlari bor takrorlanmas shaxs. Biz ulardan Ona Vatanga sadoqat, adabiyotga cheksiz muhabbat, kasbga nisbatan fidoiylikni o'rganishimiz kerak. Ustoz umri davomida Vatanga bo'lgan muhabbat pokiza, oliyanob, beminnat bo'lmog'i, har qanday maqtanchoqlikdan, sun'iylikdan xoli bo'lmog'i kerakligini ta'kidladilar. O.Sharafiddinov shunday deb aytgan edi:“ O'zbekning dovrug'ini eshitmagan, “O'zbekiston” degan jannatmonand yurtning ta'rifidan xabar topmagan bir jon qolmasin. Faqat “O'zbekman” deb gerdayganimizda, shu go'zal yurtning ravnaqiga qo'shgan jinday hissamiz uchun qaddimizni tik tutib gerdayib qo'yaylik” . Yuqoridagi misralarga amal qilishimiz kerak.

Ozod Sharafiddinov biz yosh avlodga tengsiz adabiy meros qoldirgan. Turli to'plamlardagi maqolalar, kirish so'zlar va so'ngso'zlar, suhbatlar, alohida chop etilgan asarlar, tarjima asarlari ustozni nihoyatda barakali, sermahsul ijod qilganidan dalolat beradi. O.Sharafiddinov kitobxonlarni asar o'qishga, badiiy adabiyotdan bahramand bo'lishga da'vat qilgan. Ijodkor badiiy adabiyot orqali o'tmish bilan birga bugungi kunimizni yaxshiroq anglab olishimizga ishongan. “Adabiyot insonga olam haqida bilim berish bilan birga, ayni choqda, uning ruhiy olamini boyitishga, uning qalbida umumbashariy ma'naviy e'tiqodlarning barg yozishiga ko'maklashadi.” — degan edi olim.

Tanqidchilikda ellik yildan ortiq vaqt mobaynida qalam tebratgan ustoz “Tanqidchining kuchi, tanqidchining qadri uning adabiy jarayonga ta'siri bilan belgilanadi”, - deb yozgan fikrlariga amal qilganlar. Ozod Sharafiddinov ijodining cho'qqisi “Ijodni anglash baxti” kitobidir. Unda o'zbek adabiyotining jahon adabiy jarayonida tutgan o'rnini va ilmiy-ma'naviy jihatlariga e'tibor qaratilgan. Ana shu kitobda Ozod Sharafiddinov adabiyot, adabiy tanqid maydoniga o'tgan asr 50-yillarining o'rtalarida kirib kelgani haqida aytiladi. Kirish so'zini yozgan Umarali Normatov shunday deb aytgan edi: “O'sha kezlarda adabiy hayotda, tanqidchilik rivojida yangi bir to'lqin boshlandi. Ozod aka ana shu to'lqinning oldingi safida bordi, so'z san'atidagi sog'lom kuchlar, umidbaxsh tamoyillarning, navqiron iste'dodlarning ixtirochisi va himoyachisi sifatida tanildi. Uning “Lirika haqida mulohazalar”, “Zamon-qalb-poeziya”, “Nihollar” maqolalari she'riyatni, umuman, adabiy jarayonni yangicha anglash, idrok va talqin etishning yorqin namunalari edi. Munaqqid adabiyotimiz osmonida mitti yulduzlar – Erkin Vohidov, Abdulla Oripovlar paydo bo'lganida –bu istiqboli porloq chin iste'dodlarni tanqidchilikda ilk bor kashf etdi, ularni yangi ijodiy parvozlarga ruhlantirdi. ” Ko'rinib turibdiki ustoz hali el nazariga tushmagan yosh iqtidorlarga adabiyot olamida mustahkam o'rin egallashlari uchun beminnat yordam qo'lini uzatganlar hamda ularni kashf qilganlar. Shu o'rinda Ozod Sharafiddinovning “Iste'dod –xalq mulki” degan iborasi mag'rur jaranglaydi. Olim serqirra ijodkor, odil inson, xalq farzandlarini adabiyotni tushunishga o'rgatgan buyuk ustozdir. Ozod Sharafiddinovning faoliyatini o'rganish bizga munaqqidning o'ziga xos maktabi bilan yaqindan tanishish, targ'ib qilish imkonini beradi. Vatanga muhabbat har birimizga berilgan ulug' ne'mat ekanligini bot-bot takrorlagan ustozimiz o'zining haqqoniy so'zi, iroda va matonati bilan yurtdoshlarimizga, avvalambor biz yoshlarga ibratdir.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

- 1.O.Sharafiddinov. Adabiyot – hayot darsligi. Toshkent, “G‘afur G‘ulom” nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti, 1981.
- 2.O.Sharafiddinov. Ijodni anglash baxti. Toshkent, “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi, 2004.
3. S.Olim va boshqalar. O.Sharafiddinov. O‘lsam ham ayrilmasman quchoqlaringdan. 8-sinf adabiyot darsligi. Toshkent, G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2014.